

КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШДА ОАВНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Иродабону ЖАББАРОВА,

ЎзЖОКУ Ахборот хизматлари ва
жамоатчилик билан алоқалар йўналиши магистри

Китоб инсон маънавий оламини шакллантириши ва юксалтириши, ҳаётда тўғри йўл танлашда беминнат ёрдамчи. Шу боис ҳар қайси давр ва замонда китобхонлик маданиятини тарғиб қилиш долзарб аҳамият касб этиб келган. Айниқса, мамлакатимизда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан китобхонлик масаласига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиб, самарали ишлар йўлга қўйилди. Жумладан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси асосида барча соҳа ва тармоқларда амалга оширилаётган улкан ўзгаришлар, аввало, халқнинг ижтимоий турмушини яхшилашга, маънавий-маърифий тафаккурини юксалтиришга қаратилди.⁶¹

Жамият ҳаётида эзгу қадрият ва анъаналарни чуқур қарор топтиришда, халқимиз, айниқса, ёш авлоднинг маънавий-интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтиришда, она Ватани ҳамда халқига муҳаббат ва садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда китобхонлик маданиятини юксалтиришга жиддий аҳамият берилди. Бу юртимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг қуйидаги фикрларида ҳам яққол акс этган: “Айни вақтда ахборот-коммуникация соҳасидаги охириги ютуқларни ўзлаштириш билан бирга, ёшларимизнинг китоб ўқишга бўлган қизиқишини оширишга, уларнинг китоб билан дўст бўлишига, аҳолининг китобхонлик савиясини янада оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади, деб ўйлайман”.⁶²

⁶¹ Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармон.

⁶² Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 86.

Бу вазифани амалга оширишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва роли бениҳоя катта. Юртимизда сўнгги йилларда китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини юксалтириш борасида жиддий ўзгариш ва интилишлар юзага келиб, жамият маънавий ҳаётининг янгиланиши ва яхшиланишига имкон яратмоқда. Бу борадаги фаолият эса долзарб ва давомлидир.

Шулардан келиб, **мавзунинг долзарблиги** қуйидагилар билан асосланади.

Биринчидан, ахборот хуружлари авж олаётган айти шароитда ёшларни зарарли ташки таъсирлардан ҳимоялаш, бу борада китобхонликни тарғиб этиш орқали уларда китобга меҳр уйғотиш, маънавий баркамол авлод этиб тарбиялаш талаб этилади. Бу жараёнда ОАВ энг самарали ва яқин кўмакчидир.

Иккинчидан, Ўзбекистон аҳолиси таркибий жиҳатдан ёшлар мамлакати ҳисобланади. Юртимизда 14 ёшдан 30 ёшгача бўлганлар 67 фоизни ташкил этади. Яъни ҳар уч кишидан иккитаси ёшлар улушига тўғри келади.⁶³ Шу боис мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсатининг энг устувор вазифаларидан бири ёш авлодни ҳар томонлама баркамол, маънавий ва интеллектуал етук шахс сифатида шаклланишдир. Бу вазифани амалга оширишда эса ёшлар ўртасида китобхонлик маданиятини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Президентимиз томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббуснинг тўртинчиси айнан болалар ўртасида китобхонликни тарғиб этишга қаратилгани бежиз эмас. ОАВнинг бу жараёндаги вазифалари эса ҳукуматнинг қатор ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам белгилаб берилгани билан аҳамиятлидир.

Учинчидан, дунё бўйлаб давом этаётган коронавирус пандемияси туфайли эълон қилинган карантин даври барчанинг, шу жумладан болаларнинг уйда қолишини, ўқиш ва бошқа машғулотлардан чекланишни талаб этди. Натижада уйда қолган ота-оналар фарзандларининг бўш вақтини мазмунли ўтказишга, уларнинг таълим-тарбияси билан шуғулланишига

⁶³ https://yumh.uz/uzc/news_detail/93

мажбур бўлишди. Бу жараёнда китоб энг самарали восита эканлиги тан олинди ва ОАВ болаларга китобхонликни тарғиб этишнинг янгича усул ва воситаларидан самарали фойдаланишди. Янги рукнлар, кўрсатув ва эшиттиришлар, ижтимоий тармоқларда челенджлар пайдо бўлди.

Интернет орқали ёш авлоднинг китобхонлик маданиятини юксалтириш чора-тадбирларини амалга оширишда ҳаракатларнинг доимий равишда олиб борилишига ҳам эътибор қаратиш керак. Олим Ҳ.Одилқориевнинг фикрича, оммавий ахборот воситаларининг кўпчилиги ҳамкорликда, таъбир жоиз бўлса, ялписига ишлай бошлаганида, уларнинг таъсири кескин ортади. Бирор бир мафкуравий концепция, ҳатто оммавий ахборот воситаларининг чекланган сонидан узок вақт сурункали тарғиб қилинганида ҳам унинг таъсир даражаси “самарадорлигининг” ортишини кўришимиз мумкин.⁶⁴ Ушбу фикрнинг давоми сифатида соҳа мутахассислари Э.Денис ва Д.Меррилларнинг куйидаги мулоҳазаларини келтириб ўтиш жоиз, яъни, оммавий ахборот воситаларининг таъсири жамиятга алоҳида хабарлар орқали эмас, балки уларнинг ялпи фаолияти орқали ўтади⁶⁵.

Бир сўз билан айтганда, келажак авлодга китобнинг аҳамияти катта эканлигини чуқур англатиш ва ҳақиқий китобхонларни кўпайтириш бугун маклакатимизда босқичма-босқич ва изчил амалга оширилаётган ислохотларни чуқурлаштиришнинг ғоят муҳим шартидир. Бунда ОАВ бош омил бўлиб қолаверади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига йўллаган табриги. 2017 йил 27 июнь.

⁶⁴ Одилқориев Х.Т., Ғойибназаров Ш.Ғ. Сиёсий маданият. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. – Б.177.

⁶⁵ Денис Э., Меррилл Дж. Беседы о масс-медиа. – М.: РАИПЦ, “Вагриус”, 1997. – С.153.

2. Дўстмухамедов Х.Н. Оммавий ахборот воситаларини ривожлантиришнинг демократик андозалари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2005.
3. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Университет, 2008.